

AMALIY TILSHUNOSLIK VA ONA TILI O'QITISH: TAMOYILLAR VA AMALIYOT

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining
Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901847>

Annotasiya: Amaliy tilshunoslik tilni o'rganadi va uni turli sohalarda, masalan, til o'rgatish, tarjima va muloqotda amaliy qo'llanadi. Amaliy tilshunoslik hal qiluvchi rol o'ynaydigan eng muhim sohalardan biri ona tilini o'qitishdir. Ushbu maqolada men ona tilini o'qitishda amaliy tilshunoslikning ahamiyatini muhokama qilaman.

Kalit so'zlar: kognitiv rivojlanish, amaliy tilshunoslik, immersion dastur.

Ona tili - inson tug'ilishidanoq yoki bolaligidanoq o'rganadigan til. Bu inson eng yaxshi biladigan va muloqot qilishda o'zini eng qulay his qiladigan tildir. Talabalarga o'z ona tilida o'qitish ko'plab afzalliklarga ega, chunki bu ularning umumiy kognitiv rivojlanishi va akademik muvaffaqiyatiga yordam beradi. Amaliy tilshunoslik ona tilini o'qitishning samarali dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda yordam beradigan qimmatli tushuncha va usullarni taqdim etadi.

Ona tilini o'qitishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchilarning boshqa tillarni o'rganish qobiliyatini oshiradi. O'z ona tilini yaxshi biladigan talabalar ko'pincha boshqa tillarning tuzilishi va qoidalarini yaxshiroq tushunishadi, bu esa ularni ikkinchi tilni o'zlashtirishda ko'proq malakali qiladi. Amaliy tilshunoslik turli tillarning lingvistik tuzilmalarini va ularning bir-biri bilan qanday aloqadorligini tushunishga yordam beradi. Bu bilimlar ona tilini o'qitish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabalarga boshqa tillarni o'rganish va o'zlashtirishda yordam beradi.

Ona tilini o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, u o'quvchilarga madaniy sezgirlik va onglilikni beradi. O'z ona tilida o'rganish talabalarga o'z madaniyati va merosi bilan bog'lanish imkonini beradi, ularda o'zligi bilan faxrlanadi. Bu o'z-o'ziga ishonchni oshirishga va inklyuzivlikni rivojlantirishga yordam beradi. Amaliy tilshunoslik tildan foydalanishning madaniy va ijtimoiy oqibatlari haqida tanqidiy fikrlarni taqdim etadi, ular ona tilini o'qitish o'quv dasturiga kiritilishi mumkin.

Amaliy tilshunoslik - tilshunoslikning turli sohalarda amaliy qo'llanilishi bilan shug'ullanuvchi tilshunoslik bo'limi. Ana shunday yo'nalishlardan biri ona tilini o'qitishdir. Ona tilini o'qitish - o'quvchilarni birinchi yoki ona tilida o'qitish amaliyotidir.

Ona tilini o'qitishda amaliy tilshunoslik tamoyillari til o'zlashtirishda tadqiqot va nazariyaga asoslanadi. Birinchi tamoyil, ona tilini o'qitishning o'quv yutuqlarini oshirishda samarali bo'lishidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'z ona tilida o'qitilganda ikkinchi tilga qaraganda yaxshiroq akademik ko'rsatkichlarga erishadilar.

Ikkinchi tamoyil - ona tilini o'rgatish o'z-o'zini hurmat qilish va madaniy o'ziga xoslikni rivojlantirishga yordam beradi. O'z ona tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar o'z qobiliyatlariga ishonchi ko'proq bo'ladi va madaniy o'ziga xoslik hissi kuchliroq bo'ladi. Buning sababi, ular o'zlarining birinchi tillarida o'z fikrlarini to'liqroq va samaraliroq ifoda eta oladilar.

Uchinchi tamoyil - ona tilini o'rgatish bolalarning asosiy huquqidir. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bolalarning ona tilida o'qitilishi asosiy inson huquqi sifatida e'tirof

etilgan. Chunki bu madaniy merosni asrab-avaylash va ko'p tillilikni targ'ib qilish uchun zarurdir.

Ona tilini o'qitishda amaliy tilshunoslik amaliyoti barcha to'rt sohada: o'qish, yozish, gapirish va tinglash bo'yicha til ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bunga ona tiliga asoslangan o'quv materiallari va tilni o'zlashtirishga yordam beruvchi o'qitish usullaridan foydalanish orqali erishiladi.

Ona tilini o'qitishda muvaffaqiyat qozongan amaliyotlardan biri bu ikki tilli ta'limdan foydalanishdir. Bu talabalarni ona tilida ham, ikkinchi tilda ham o'qitishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv talabalar o'rtasida ikki tillilik va akademik yutuqlarni targ'ib qilishda muvaffaqiyatli bo'ldi.

Ona tilini o'qitishda muvaffaqiyatli bo'lgan yana bir amaliyot - bu tilni immersion dasturlardan foydalanish. Bu o'quvchilarning kunning ko'p qismini ona tilida o'qitishni, shu bilan birga ikkinchi til bilan tanishishni o'z ichiga oladi. Bu talabalar o'rtasida ikki tillilik va akademik yutuqlarni targ'ib qilishda muvaffaqiyatli bo'ldi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona tilini o'qitishda amaliy tilshunoslik tamoyillari va amaliyotlari o'quv yutuqlari, ijobiy o'z-o'zini hurmat qilish va madaniy o'ziga xoslikni oshirish va madaniy merosni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ikki tilli ta'lim va tilga singdirish dasturlari turli sharoitlarda ona tilini o'qitishda qo'llanilgan muvaffaqiyatli amaliyotdir. Shu bois ushbu tamoyil va amaliyotlarni butun dunyo ta'lim tizimiga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Ona tilini o'rgatish ta'limning hal qiluvchi jihati bo'lib, uni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Amaliy tilshunoslik ona tilini o'qitishning samarali dasturlarini ishlab chiqishda yordam beradigan qimmatli tushuncha va usullarni taqdim etadi. Ona tilini o'rgatish orqali o'quvchilar kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishlari, o'quv faoliyatini yaxshilashlari, madaniyati va merosi bilan bog'lanishi mumkin. Shunday ekan, o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishlari uchun ona tilini o'qitishda amaliy tilshunoslikni joriy etish zarur.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 2020-y 23-sentabr